

ROTEIRO GRUPO FOCAL COM PROFESSORES/GESTORES

Tema: Uso de tecnologias por estudantes de escolas públicas e privadas.

Público: Professores e gestores escolares.

Duração: 60 a 90 minutos.

Tema	Atividade	Tempo
Abertura	<p>Olá, pessoal, bom dia/boa tarde! Nós somos... [todos se apresentam]. Nós fazemos parte da [Anônimo]. Atualmente, estamos atuando em um projeto que tem como foco o uso saudável da internet, voltado para o bem-estar digital e os riscos online.</p> <p>Nosso trabalho é investigar como as pessoas, especialmente estudantes, professores e instituições escolares, usam a tecnologia, e pensar juntos em estratégias para que esse uso seja mais consciente, seguro, equilibrado e produtivo.</p> <p>Hoje estamos aqui para ouvir vocês, professores(as) e gestores que estão na linha de frente da educação e lidam diariamente com o impacto do mundo digital dentro e fora da sala de aula. Estamos aqui para aprender com a experiência de vocês. Nosso objetivo é que, ao final da conversa, tenhamos uma compreensão mais clara dos desafios e oportunidades que vocês enfrentam, para que qualquer ideia futura seja desenvolvida em conjunto.</p> <p>Este é um espaço de escuta e troca, podem se sentir confortáveis para compartilhar suas opiniões. Queremos ouvir todas as perspectivas, inclusive as críticas. Opiniões divergentes são bem-vindas e são muito importantes para nós!</p>	3'
Apresentação	<p>Antes de começarmos, gostaríamos de conhecê-los melhor. Se puderem, digam seu nome, a disciplina que lecionam (ou função na escola).</p> <p>Agora, queremos que pensem um pouco sobre o papel que a internet e o celular ocupam na rotina profissional de vocês.</p> <p>Nosso objetivo hoje é entender como vocês lidam com isso, o que têm observado nos alunos e quais seriam caminhos possíveis para promover uma relação mais saudável com a tecnologia nas escolas.</p>	5'

<p>Seção 1. Uso pessoal e profissional</p>	<p>Para começarmos, queremos compreender um pouco sobre a rotina digital de vocês e compreender como as tecnologias digitais fazem parte da vida de vocês, tanto no âmbito pessoal quanto profissional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Em quais momentos do dia o celular ou o computador são mais usados? • Quais plataformas, aplicativos ou ferramentas são indispensáveis no cotidiano de vocês? • Quais foram os maiores benefícios que a internet trouxe para sua prática docente ou de gestão? E quais os maiores desafios que surgiram? • E quanto aos aspectos negativos: que malefícios vocês percebem que a internet trouxe para a prática educativa? <p>Descrevam uma experiência em que o uso da tecnologia em sala de aula ou na gestão escolar foi muito positivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • O que aconteceu? Por que foi marcante ou útil? <i>[Exemplo: uso de plataformas como Kahoot, Google Classroom, Duolingo, Khan Academy ou até mesmo grupos de WhatsApp para apoio pedagógico ou comunicação.]</i> <p>Agora, relatem uma situação em que a tecnologia atrapalhou a dinâmica da aula ou da escola.</p> <ul style="list-style-type: none"> • O que ocorreu? O que tornou essa experiência problemática? 	<p>10'</p>
<p>Seção 2. Alunos e cultura digital nas escolas</p>	<p>Aqui o foco é a percepção de vocês sobre como os estudantes têm se relacionado com as tecnologias e o ambiente digital.</p> <ul style="list-style-type: none"> • O que têm observado sobre a relação dos alunos com a internet e o celular no dia a dia escolar? • O que mais preocupa nessa relação e o que surpreende de forma positiva? • Já vivenciaram ou acompanharam situações em que o uso das redes digitais pelos alunos gerou conflitos, distrações, exposição ou sofrimento? • Quando percebem um uso inadequado ou excessivo da tecnologia pelos estudantes, como costumam intervir ou orientar? 	<p>20'</p>
<p>Seção 3. Riscos de conteúdos</p>	<p>O ambiente digital também traz riscos. Queremos ouvir sobre experiências e percepções de vocês a esse respeito.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Já receberam ou souberam de mensagens e conteúdos inadequados circulando em grupos escolares ou redes sociais ligadas à escola? 	<p>15'</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Como percebem a circulação de desinformação, discurso de ódio, pornografia ou cyberbullying no contexto escolar? • Imaginem a seguinte situação: vocês descobrem que em um grupo de WhatsApp da turma um aluno está sendo sistematicamente excluído e ridicularizado. Quais seriam os primeiros passos? • E se durante uma aula online um estudante compartilhasse conteúdos impróprios ou ofensivos no chat? Como vocês reagiriam? • Na visão de vocês, que ações poderiam ser tomadas preventivamente para evitar que casos assim aconteçam? Como a comunidade escolar poderia se preparar melhor para lidar com esses desafios? 	
Seção 4. Sobre limites, saúde e bem-estar	<ul style="list-style-type: none"> • A partir dessas vivências, como vocês definiriam um uso equilibrado da tecnologia no contexto escolar? • Como vocês enxergam o papel da escola na promoção de um uso mais equilibrado e seguro da internet? • O que poderia ajudar a promover esse equilíbrio? <i>[ex.: pausas, aplicativos de organização, apoio institucional, formação continuada etc.]</i> 	15'
Extra (se der tempo)	<ul style="list-style-type: none"> • Fora do contexto escolar, vocês já vivenciaram alguma experiência ou têm algum relato relevante sobre o uso da internet e da tecnologia que gostariam de compartilhar? 	
Encerramento	<p>Queremos agradecer pela participação e pelas contribuições de cada um de vocês hoje. As experiências, preocupações e ideias que compartilharam são fundamentais para entendermos melhor como as famílias estão vivendo o dia a dia digital e quais caminhos podemos seguir para promover um uso mais equilibrado, seguro e positivo da tecnologia.</p> <p>Tudo que vocês trouxeram aqui será considerado de forma anônima, com muito cuidado e respeito.</p> <p>Muito obrigado!</p>	5'